

ИҚТИСОДИЙ МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШДА АМАЛИЙ ДАСТУРИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА ЭЛЕКТРОН КУРС ЯРАТИШ

Сайидов Н.А.

*Наманган муҳандислик-технология институти
Информатсион технологиялар кафедраси катта ўқитувчиси.*

Файратов С.И.

*Наманган муҳандислик-технология институти
Автоматика ва энергетика факультети талабаси.*

Аннотация. Мақолада CourseLab редактори ёрдамида электрон ўқув курсларини яратиш усуллари ва таълим соҳасида қўлланишнинг аҳамиятли томонлари таҳлил қилинган. CourseLab редактори, слайд, анимация, электрон қўлланма, электрон курс, интернет, браузер.

Калит сўзлар: CourseLab, АКТ, электрон почта, телефон алоқаси, чатлар, форумлар, видеоконференциялар, кейслар.

Ахборот технологияларининг жадал ривожланиши, жамиятнинг янада ривожланишига туртки бўлувчи, ахборот қийматини оширувчи глобал ахборот инкилобини ўзида мужассам этади. Бу эса таълимни ахборот технологияларга, телекоммуникация тизимларига, замонавий моддий техник базага асосланган ягона ахборот майдонига олиб келади. Ахборот энг муҳим стратегик ва бошқарув ресурсларидан бири бўлиб, уни яратиш ва ундан фойдаланиш ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларининг самарали ривожланиши ва фаолият кўрсатиши учун зарурий асос бўлиб хизмат қилади.

Ахборотлашган жамият иқтисодий ва илмий-техникавий жиҳатдан янада юксалишга, мамлакатда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини ва меҳнат унумдорлигини оширишга, иқтисодиётни замонавий технологиялар асосида бошқаришни такомиллаштириш ҳамда истиқболли илмий йўналишларни ривожлантиришга катта замин яратиб беради.

Ахборот технологияларининг маҳсули инсон фаолиятининг барча соҳаларида қўлланиладиган, ташкилий, иқтисодий ва ижтимоий тузилишга эга бўлган ахборот тизимини ўз ичига олади. Ахборот тизимлари ва технологиялари йилдан-йилга кишилик фаолиятининг турли соҳаларида янада кенг қўлланилиб борилмоқда. Уларни яратиш, ишга тушириш ва кенг қўллашдан мақсад — жамият ва инсоннинг бутун ҳаёт фаолиятини ахборотлаштириш борасидаги муаммоларини самарали ҳал этишдир.

Ахборотлаштириш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

- ҳар кимнинг ахборотни эркин олиш ва тарқатишга доир конституциявий ҳуқуқларини амалга ошириш, ахборот ресурсларидан эркин фойдаланилишни таъминлаш;
- давлат органларининг ахборот тизимлари, тармоқ ва ҳудудий ахборот тизимлари, шунингдек юридик ҳамда жисмоний шахсларнинг ахборот тизимлари асосида Ўзбекистон Республикасининг ягона ахборот маконини яратиш;
- халқаро ахборот тармоқлари ва интернет жаҳон ахборот тармоғидан эркин фойдаланиш учун шароит яратиш;

- давлат ахборот ресурсларини шакллантириш, ахборот тизимларини яратиш ҳамда ривожлантириш, уларнинг бир-бирига мослигини ва ўзаро алоқада ишлашини таъминлаш;
- ахборот технологияларининг замонавий воситалари ишлаб чиқарилишини ташкил этиш;
- ахборот ресурслари, хизматлари ва ахборот технологиялари бозорини шакллантиришга кўмаклашиш;
- дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқариш ривожлантирилишини рағбатлантириш;
- тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, инвестицияларни жалб этиш учун қулай шароит яратиш;
- кадрлар тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, илмий тадқиқотларни рағбатлантириш.

Аслида ўзаро ахборот алмашиш иқтисодий, сиёсий, маданий-маърифий ва бошқа соҳаларнинг янада ривожланишига хизмат қилади. Глобаллашган дунёда ахборот алмашинуви тараққиётнинг муҳим омилига айланди. Маълумки, бир пайтлар оғзаки нутқнинг пайдо бўлиши билан ахборот узатиш имкониятлари кенгайган бўлса, ёзма нутқ ривожини бу борада янги босқични бошлаб берди. Фан-техника тараққиёти глобаллашув жараёнини беқиёс даражада тезлаштирди. Энди радио, телевидение, матбуот, телефон, факс, почта, интернет орқали ҳар қандай ахборот ўта тезкорлик билан тарқатилиши жамият тараққиётига сўзсиз таъсир кўрсатмоқда. Шу ўринда, кимки ахборотга эга бўлса, у дунёга эгалик қилади, деган фикр амалда ўз исботини топмоқда.

Бугунги кунда олий таълим муассасаларидаги ахборот таълим муҳитига ўзаро ахборотли таъсир муҳити сифатида қаралиб, талабалар, магистрантлар ҳамда илмий изланувчиларнинг ахборотга, маҳсус аппарат ва дастурий воситаларга бўлган талаб-эҳтиёжларини қондириш мақсади кўзда тутилади.

Мазкур ахборотли ўзаро алоқа таркибига: инсонлараро коммуникация воситалари (электрон почта, телефон алоқаси, чатлар, форумлар, видеоконференциялар ва бошқалар), ташқи ва ички ахборот ресурсларига уланиш, шунингдек, ўқувчиларга тақдим этиладиган ахборот ресурсларининг ўзи киради. Олий таълим муассасалари асосий ахборот ресурсларини турли фанларни ўрганишга оид электрон ўқув ресурслар ташкил этади. Электрон ўқув ресурс деярли барча ахборотли материалларни ягона ахборот мажмуасига жамлаш имконини беради. Бундан ташқари, унда ҳозирги кунда талаб этиладиган зарур интерактивлик, кўргазмалилик, мобиллик, ихчамлик ва уларни кўпайтиришда кам харажат сарфлаш, кўп вариантлик, кўп босқичлик ҳамда текшириш учун топшириқлар ва тестлар ҳажмининг кўп бўлишини таъминлайди. Замонавий электрон ўқув ресурсларининг афзаллиги, аввало, ўқув жараёнида ўқувчиларнинг мустақиллик ва фаоллик ролини самарали ташкил этишдан иборат. Таълим жараёнига электрон ўқув ресурсни жорий этиш талабаларга фан бўйича ахборотнинг тўлиқ манзарасини намойиш этиш, ўқув материални мустақил ўзлаштиришини таъминлаш, ўқитишни индивидуаллаштириш, назорат ва ўз-ўзини назоратни такомиллаштириш, ўқув жараёнини натижавийлигини оширишга ёрдам беради. Бундан ташқари, замонавий электрон ўқув ресурсларнинг афзаллигига дарс жараёнининг янада қизиқарли ўтишини таъминлаш хусусиятини киритиш мумкин.

Талабалар мустақил тайёргарлиги жараёнида мазкур воситалардан фойдаланиш таълим тизимидаги одатий бўлган ўқитиш вазифаси фақат ўқитувчига тааллуқли бўлган, типик вазиятни ўзгартиради. Электрон ўқув ресурс талабага тақдим этилаётган ўқув

ахборотларини эркин қабул қилиш, уларни индивидуаллик хусусиятига кўра, ўзлаштиришида ўқитувчининг ўқитиш функцияси талабанинг ўзига ўтади. Бунда ўқитувчи ўқувчини фақат қўллаб-қувватлайди, ўқув ахборотлари оқимидан самарали фойдаланиш ҳамда юзага келадиган муаммоларни ҳал этишга ёрдам беради.

Электрон ўқув ресурсларни яратишда унинг айрим муҳим жиҳатларига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бугунги кунда электрон ўқув ресурс мазмуни албатта янги авлод талабларига мувофиқ келиши, шунингдек, билимлар соҳасида замонавий илмий-техник тараққиёт даражасига жавоб бериши шарт. Электрон ўқув ресурслар тузилмаси икки мантикий ўзаро алоқадор элементлар ёки модуллардан иборат бўлиши шарт. Алоҳида модулни ишлаб чиқиш ёки кўриб чиқишда улар турли хусусий масалаларни ҳал этишга йўналтирилган хусусиятга эга бўлсада, умумий мақсадли алоҳида электрон ўқув материал мазмунида очилиши шарт. Электрон ўқув ресурс интерфейси шундай ташкил этиладики, у катъий ифодали кўринишга эга бўлиши, кўргазмали воситалар панели фойдаланувчи учун ишлаш технологиясини ўзлаштиришда содда бўлиши шарт.

Электрон ўқув ресурсдан фойдаланишда ўқув курси мазмунининг келгусида такомиллашуви ва модернизацияси технологик жиҳатдан мураккаблашмаслиги имкониятини ҳисобга олиш шарт. Электрон ўқув ресурс максимал даражада интерактив бўлиши зарур, етарли даражада мультимедияли маълумотларга эга бўлиши, зарур ўқув ахборотларини излашда қулайликка эга бўлиши лозим.

Ўқитувчи мунтазам равишда, талабаларга ўқув топшириқларини мураккаблаштириб бориб, мустақил ишлаш вақтини ўзгартириш, уларда индивидуал ишлашга қизиқишни, мустақил таълимга интилишини кучайтириши зарур. Юқори босқич талабалари учун ижодий тафаккурни ривожлантиришга ёрдам берувчи индивидуал топшириқлардан фойдаланиш мумкин. Талабалар билан ўзаро ҳамкорликда электрон ўқув ресурсдан фойдаланиш ва ўқув жараёнини ташкил этиш анъанавий ўқув воситаларига нисбатан куйидаги афзалликларга эга, жумладан:

- ҳар қандай географик нуқтадан ўқув материалларига уланиш кафолатланиши;
- электрон материалларни ўз вақтида етказиб берилиши;
- материалларни излашни осонлаштириш, имтиҳонларга тайёргарликни енгиллаштирилиши;
- ўқув материалларидан иш жойларида, уйда ва мобил телефони қурилмасини Интернет тармоғига улаб, йўлда ҳам фойдаланиш имкониятининг мавжудлиги;
- электрон материалларнинг ўз вақтида ва оператив янгиланиши кабилардан иборат.

Электрон ўқув ресурслар - давлат таълим стандарти ва фан дастурида белгиланган, билим, кўникма, малака ва компетенцияларни шакллантиришни, ўқув жараёнини электрон воситалар ёрдамида комплекс лойиҳалаш асосида кафолатланган натижаларни олишни, мустақил билим олиш ва ўрганишни ҳамда назоратни амалга оширишни таъминлайдиган, талабанинг ижодий қобилиятларини ривожлантиришга йўналтирилган электрон ўқув – услубий манбалар, дидактик воситалар ва материаллар, мультимедияли электрон таълим ресурслари, баҳолаш методлари ва мезонларини ўз ичига олади.

Электрон ўқув курсларини яратиш имкониятини берувчи дастурий таъминотларини мақсади ва бажарадиган функциялари, техник таъминотга бўлган талаблар, қўллаш хусусиятларини ўз ичига олган комплекс мезонлар бўйича гуруҳларга ажратиш мумкин. Бу мезонларга мос равишда электрон ўқув курсларини яратишининг дастурий воситаларини куйидагича синфларга ажратиш мумкин:

CourseLab дастурида электрон ўқув курсининг структураси қуйидаги кўринишда бўлади:

“Ўқитишнинг техник воситалари” мавзусида электрон ўқув курсини яратамиз. CourseLab дастури ишга туширилади. «Создать новых курс» («янги курс яратиш») муружаати танланади

Мастернинг кейинги ойнаси:

- Курс номи берилади,
- Курс папкаси номи берилади,
- Папка ҳосил бўлиш жойи танланади ва «Далее» («кейинги») тугмаси босилади.

Ўрнатилиш жараёни эса қуйидагича:

1-расм.

2-расм.

3-расм.

4-расм.

5-расм.

6-расм.

7-расм.

8-расм. Янги курс яратиш ойнаси.

Мастернинг кейинги саҳифаси:

- Биринчи модул номи киритилади,
- Унинг учун безак шаблон киритилади ва «Далее» тугмаси босилади.

9-расм. Модул яратиш ойнаси.

Курс битта модул билан яратамиз. Ҳосил қилинган курсга қанча зарур бўлса шунча модул қўшиш мумкин. Курс ҳосил қилинди. «Новый курс» мастери ишини тугаллаш учун «Готово» тугмаси босилади.

Модулни таҳрирлаш. Модулни таҳрирлаш ўз ичига қуйидагиларни олади:

- Заставкани таҳрирлаш
- Слайд-мастери таҳрирлаш
- Слайдларни таҳрирлаш
- Дастлабки кўриш
- Слайдлар қўшиш

Заставкани таҳрирлаш. Заставкани таҳрирлаш режимига ўтиш учун менюдан Вид - > Заставка буйруғидан, ёки слайдлар панелидан тезкор ўтиш тугмасидан фойдаланамиз. Заставкада расмларни алмаштирамиз, модул номини ўзгартирамиз, модулни кўрсатишни олдиндан хабар берадиган кўрсатмалар қўямиз ва ҳ.к. Модулни ишга тушириш тугмаларининг ташқи кўринишини ўзгартирамиз.

10-расм. “Ўқитишнинг техник воситалари” электрон ўқув курсининг бош ойнаси.

Слайдларни таҳрирлаш. Оддий слайдни таҳрирлаш режимига ўтиш учун менюдан Вид -> Обычный буйруғидан, ёки слайдлар панелидан тезкор ўтиш тугмасидан фойдаланилади. Слайдни таҳрирлаш жараёнида қуйидагиларни ўзгартириш мумкин:

- Слайд номи
- Слайд мастерига боғлаб қўйиш
- Слайд таркиби
- Кейинги слайдга ўтиш.

Слайд номида (сарлавҳа) бу слайд аталган мавзу акс этирилади. Слайд номи слайднинг ҳар бир кадрида намоён бўлади. Бундан ташқари, бу ном модул мундарижасида катнашади, ҳаттоки бу ном слайднинг ўзида кўринмаса ҳам.

Слайд таркиби. Кадрга расмлар, матн ва объектлар киритиш мумкин, бунинг учун менюдан Вставка -> Рисунок, Вставка -> Надпись ва Вставка -> Объект> ёки инструментлар панелидан мос тугмани босиш керак. Мураккаб объектлар шунингдек бевосита кутубхона объектларидан танланган объектга сичқонча тугмасини икки марта босиш билан ёки ишчи доирага олиб ўтказиш усули билан қўйилиши мумкин.

11-расм. Электрон ўқув курсининг модуллари ойнаси.

Объектлар. Объект – CourseLab дастурида базавий элемент. Хилма-хил объектлардан фойдаланиш ва улар ўртасида алоқани шакллантириш билан ҳар қандай мураккабликдаги ўқув модулини куриш мумкин.

Кадрларга жойлаштирилладиган объектлар қандай шаклда бўлмасин ўлчамини ўзгартириш мумкин бўлган соҳада жойлашади. CourseLab ўқув модулини куриш учун иккита асосий типдан фойдаланилади: ички ва мураккаб объектлар.

12-расм. Курснинг назорат топшириқлари.

Ички объектлар - бу базавий объектлар бўлиб, кўпинча CourseLab дастурини ўзини хам куришда фойдаланилади. Аслида, фақатгина бу объектлардан фойдаланган ҳолда мукамал ўқув модулини яратиш мумкин.

Мураккаб объектлар – CourseLab га очиқ объектли интерфейс орқали юкланадиган, объектлар кутубхонасидаги қолган барча объектлар. Дастурий таъминот ишини намойиш қилишда шунингдек махсус курсор объектдан фойдаланиш мумкин.

13-расм. Курснинг назорат топшириқлари.

14-расм. Курсдаги видеомаърузалар.

Хулоса. Электрон таълимни ривожлантириш, унинг самарадорлигини ошириш йўллари изланмоқда, янги электрон дарслик ва ўқув қўлланмаларини яратиш, таълимда янги ахборот технологияларини жорий этиш таълим соҳасидаги ислохотларнинг асосий мақсадларидан биридир. Ўқув жараёнини электрон таълим асосида ташкил этиш, ўқув материалларини баён этишни такомиллаштириш, электрон ўқув курсларини яратиш, электрон таълим ресурсларидан фойдаланиб таълим бериш, миллий ахборот ресурсларининг электрон тизимини ташкил этиш бугунги педагогларнинг олдида турган долзарб вазифалардан биридир. Шу сабабли ҳар бир педагог ўз фанидан электрон ўқув материалларини яратиши ва дарс жараёнида фойдаланиши таълим самарадорлигини оширишга катта ҳисса қўшади.

Ҳозирги кунда талабаларни фаол ва мустақил ишлашга ўргата олсаккина, биз ташаббускор инсонларни тарбиялай оламиз. Зеро, ҳар бир дарс янги санъат асари сингари бетакрор, ўзига хос жиҳатлари билан талабани “ром этадиган” бўлиши керак. Бу ўқитувчидан меҳнат ва тадбиркорликни талаб этади. Токи, бугунги кунда ўқувчини чалғитувчи турли воситалар ва ахборот манбалари мавжуд экан, ҳар бир фан ўқитувчиси ўз фанининг хусусиятидан келиб чиқиб, дарс машғулотини олдиндан лойиҳалаб олиши, ўзигагина ёқадиган, қўллаш учун қулай бўлган янги таълим технологияларини тинмай “кашф этиши” муҳимдир!

Адабиётлар рўйхати.

- 1) В.С.Хамидов «Таълимда мультимедиа тизимлари ва масофавий ўқитиш методлари» модули бўйича ўқув-услубий мажмуа.
- 2) Азизходжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. – Т.: Молия, 2003. – 192 б.
- 3) Маъруза матнлари. ТАТУ. —Мультимедиа технологиялари кафедраси.
- 4) Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. – 135 с.
- 5) Куклев В.А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании: Автореф. дис. ... док. пед. наук. – Ульяновск, УлГТУ, 2010. – 46 с.

- 6) Литвинова С.Г. Технология «Перевернутое обучение» в облачно ориентированной учебной среде как компонент развития медиаобразования в средней школе // Медиафера и медиаобразование. — 2015 Ст. 233 – 242
- 7) Мавлонова Р., Тураева О., Холиқбердиев К., Педагогика. Т.: «Ўқитувчи» 2001. 514 б
- 8) Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H., Matnazarova K.O., Shirinov M.K., S.Hafizov. Umumiy pedagogika. -T .: «Fan va texnologiya», 2018, 528 b.
- 9) <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103657>
- 10) www.gov.uz – Ўзбекистон Республикаси ҳукумати портали.
- 11) www.edu.uz – Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги расмий веб сайти.
- 12) www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.
- 13) www.ziyonet.uz – Таълим портали.
- 14) www.courselab.ru.
- 15) Websoft.ru.